

BENEFIT ATAU MANFAAT PENDIDIKAN

Penulis:

Kelompok 3

Muhammad Husin Padli	180101050505
Muhammad Rifkiannor Shahafi	180101050873
Rahimin	180101050882
Novi Indriana	180101050812
Nurin Aulia	180101051181
Sri Wahyuni	180101050879
Rizqi Tiara	180101050889

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran, pengetahuan, ataupun kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang, pendidikan sangat dibutuhkan sebagai penunjang pengetahuan, pelatihan, ataupun penelitian. Dalam UUD nomor 20 tahun 2003, telah mengatur tentang sistem pendidikan Nasional dalam pendidikan juga termuat tujuan pendidikan yang pada dasarnya sebagai wadah atau sarana dalam mengembangkan kepribadian serta potensi meningkatkan pengetahuan.

Pendidikan berfungsi untuk membentuk diri yang baik dari kemampuan, keahlian, etika, dan akhlak untuk menjadikan pribadi yang lebih baik. Pendidikan menjadi sarana untuk membekali diri dalam menghadapi dunia bermasyarakat karena dunia bukan hanya tentang pengetahuan melainkan meliputi dari sosial, etika, maupun adab.

Tentulah pendidikan memiliki manfaat bagi mereka yang mengikuti pendidikan, karena akan sangat berpengaruh baik pada dirinya ataupun lingkungannya, akan lebih jelas lagi dikaji pada pembahasan selanjutnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan

Banyak sekali definisi yang dirumuskan oleh para ahli dalam memandang pendidikan. Sebelum melihat pengertian pendidikan secara utuh, ada baiknya jika terlebih dahulu melihat beberapa istilah yang sering muncul dan berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Istilah tersebut adalah *pedagogie* dan *pedagogiek*. Menurut Ngalim Purwanto *pedagogie* bermakna pendidikan sedangkan *pedagogiek* berarti ilmu pendidikan.

Adapun definisi pendidikan yang lebih luas dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dari definisi pengertian pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pendewasaan manusia atau individu yang diaktualisasikan dalam perubahan tingkah laku (kepribadian) maupun kognitif (intelektual) dan kesadaran diri agar menjadi manusia seutuhnya.

Para ahli pendidikan mendefinisikan pendidikan sebagai berikut.

- a. W.J.S. Poerwadarminta (1985:702) menjelaskan secara linguistik, sebagai kata benda, pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
- b. Rechey dalam bukunya, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru (generasi muda) pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Jadi, proses pendidikan adalah satu aktivitas sosial penting yang berfungsi untuk mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan sosial sangatlah erat sehingga pendidikan mungkin mengalami proses spesialisasi dan institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kompleks dan modern. Meskipun demikian, proses

pendidikan secara menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan informal yang berlangsung diluar sekolah.

- c. Istilah pendidikan, dalam bahasa inggris *education*, berasal dari kata *educate*, yaitu mengasuh, mendidik. Dalam *Dictionary of education*, *education* adalah kumpulan semua proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat. Istilah *education* juga bermana proses sosiasl tatkala seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol(khususnya lingkungan sosial) sehingga mereka dapat memiliki kemampuan sosial dan perkembangan individual secara optimal.
- d. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan bathin), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dalam arti tuntunan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari.

Dalam arti luas, pendidikan memiliki karakteristik :

- a. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan orang lain. Pendidikan berlangsung terus-menerus, artinya berlangsung sepanjang hayat (*life long education*). oleh karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu dengan Tuhan nya, sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri.
- b. Dalam hubungan yang bersifat multimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak sengaja untuk pendidikan.

- c. Pendidikan berlangsung untuk semua orang, semua ras dan etnis, semua umur, dan semua masyarakat dengan beragam status sosialnya.
- d. Hasan Langgulung (1980: 23) mengatakan bahwa pendidikan memiliki empat fungsi :
 - 1) Fungsi Edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan.
 - 2) Fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan.
 - 3) Fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah.
 - 4) Fungsi Ibadah, sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia.

Dari pengertian pendidikan tersebut, dapat memahami bahwa pendidikan memiliki beberapa makna teoritis dan makna praktis , yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendidikan berarti mengajarkan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmani, pikiran maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati nuraninya.
- 2) Pendidikan dapat berbasis pada kebudayaan masyarakat, nilai-nilai agama, serta visi dan misi lembaga pendidikan.
- 3) Pendidikan dapat berjalan, baik secara formal maupun informal.

Menurut Suyitno, apabila dilaksanakan dengan mengacu pada landasan yang kukuh, pendidikan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien metode atau cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pendidikan, para pendidik harus memperkuat landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia, para pendidik harus memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya.

Dalam sistem pendidikan terjadi proses transformasi, yang pada hakikatnya merupakan proses mengubah *raw input* (peserta didik) agar menjadi

output (manusia terdidik sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan). Idealnya, semua komponen pendidikan melaksanakan fungsi masing-masing dan berinteraksi satu sama lain yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Adapun *output* nya diperuntukan bagi masyarakat atau sistem-sistem lain yang ada didalam suprasistem (masyarakat).

Mennurut M.J. Langeveld(1980), pendidikan atau mendidik adalah upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa dalam suatu lingkungan. Karena pendidikan itu diupayakan secara sengaja, pendidik memilih isi pendidikan tertentudan menggunakan alat pendidikan tertentu pula.¹

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan beserta peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan secara umum.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia (PPRI) NoMOR 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1 disebutkan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar:

1. Kecerdasan
2. Pengetahuan
3. Kepribadian
4. Akhlak mulia
5. Keterampilan untuk hidup mandiri
6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut

Tampaknya pendidikan dasar, yang mencakup SD dan SMP, ini sudah diorientasikan kepada upaya mendasari hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari butir keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, disamping bekal-bekal hidup yang lain.

Selanjutnya dalam pasal yang sama, Ayat 2, pada PP itu disebutkan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan:

¹ Tatang, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012). hlm. 13-22.

1. Kecerdasan
2. Pengetahuan
3. Kepribadian
4. Akhlak mulia
5. Keterampilan untuk hidup mandiri
6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut

Tujuan pendidikan menengah umum atau SMA ini sama dengan tujuan pendidikan dasar, hanya kalau dalam pendidikan dasar dinyatakan sebagai peletak dasar, maka dalam pendidikan menengah umum disebutkan untuk meningkatkan apa yang telah dicapai dipendidikan dasar.

Sekarang mari kita lihat tujuan pendidikan menengah kejuruan menengah pada ayat 3 pasal yang sama pada UU itu, yang berbunyi bertujuan meningkatkan:

1. Kecerdasan
2. Pengetahuan
3. Kepribadian
4. Akhlak mulia
5. Keterampilan untuk hidup mandiri
6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

a. Tujuan Umum Pendidikan

1) Tujuan Umum Pendidikan

Pendidikan bertujuan mencetak anak didik yang beriman. Wujud tujuan itu adalah akhlak anak didik yang mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai sekaligus merupakan pedoman yang memberi arah aktivitas yang dilakukan. Al-Abrasyi menjabarkan tujuan pendidikan secara lebih terperinci menjadi lima macam, yaitu:

1. Membentuk akhlak yang mulia, sebab salah satu tujuan pendidikan yang paling mendasar adalah pembentukan akhlak dan kesucian jiwa;
2. Menyiapkan anak didik untuk dapat bahagia di dunia dan akhirat;

3. Persiapan untuk mencari nafkah, atau yang lebih terkenal sekarang dengan tujuan vokasional dan profesional;
4. Menumbuhkan semangat ilmiah para siswa dan memuaskan keingintahuannya (*curiosity*);
5. Menyiapkan anak didik agar menjadi profesional dan teknisi yang andal, dan memiliki keterampilan bekerja dalam masyarakat;²

Ali Ashraf (1989: 2) mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perwujudan penyerahan mutlak kepada Allah, hamba Allah sebagai individu, masyarakat, dan manusia pada umumnya.

Husni Rahim (2001: 3) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mencetak manusia yang berakhlak mulia, hamba Allah yang beriman dan bertakwa.

Dalam kehidupan sehari-hari, indikator tercapainya tujuan pendidikan adalah pergaulan yang baik dan benar serta mengamalkan nilai-nilai ajaran agama kepada sesama manusia.

Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi gradasinya, ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya, ada tujuan umum dan khusus. Dilihat dari segi penyelenggaraannya dan tujuan pendidikan formal, informal dan nonformal. Dalam pendidikan formal terdapat tujuan nasional, institusional, kurikuler (bidang studi), dan instruksional. Dilihat dari *output*-nya, ada tujuan individual dan tujuan sosial. Dalam bidang studi (kurikulum), tujuan pendidikan terbagi pada tujuan keagamaan, tujuan intelektual, tujuan kultural, tujuan material, dan tujuan psikis (Afifuddin, 2004: 13).

Pada substansinya, tujuan umum mengakhiri proses pendidikan, yaitu kedewasaan normatif yang berlaku universal yang memiliki nilai tersendiri. Ciri-ciri kedewasaan yang merupakan tujuan umum pendidikan, antara lain:

1. Kedewasaan itu bersifat statis dan tertutup karena sudah mencapai suatu status terpadu dalam perkembangan secara individual, sosial dan moral;
2. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri sehingga mampu menyelaraskan kepentingan individual dengan kepentingan sosial;

² *Ibid*, H. 61.

3. Individual sebagai pribadi menyadari kestabilannya sehingga mampu mengapresiasi perbedaan pendapat dengan orang lain dan konsisten dalam mendahulukan penyelesaian pertentangan sosial dengan cara-cara damai tanpa kekerasan termasuk konflik yang melibatkan pribadinya;
4. Bersedia diuji (diadili) dalam pergaulan hidup atas dasar kemampuannya mendalami dan menghayati “pilihan tindakan moral” sesuai dengan harkat kemanusiaan;
5. Turut secara konstruktif mewujudkan kesejahteraan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan diri sendiri;
6. Memiliki kemampuan untuk mengolah norma-norma yang datang dari luar dan dari masyarakat sebelum dijadikan norma yang bermakna otonomi secara pribadi (Waini Rasyidin, 2007: 45).³

b. Tujuan Khusus Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Berpijak pada pemahaman tujuan pendidikan nasional, seperti tercantum dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 dalam kaitannya dengan menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan, pendidikan yang dilaksanakan bermakna sebagai proses pengembangan kemampuan nilai dan sikap yang relevan dengan tuntutan pembangunan negara kebangsaan Indonesia. Baik UU No. 2 tahun 1989 maupun UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memuat ketentuan bahan kajian dan pelajaran wajib yang dipelajari dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan.

Tujuan khusus pendidikan juga dapat mengacu pada standar kompetensi lulusannya, yaitu:

³ *Ibid*, h. 74.

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang di anut sesuai dengan perkembangan remaja.
2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.
11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya.
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan.
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.

20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, dan menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

Tujuan khusus dalam pendidikan diterapkan pada sekolah lanjutan, misalkan SLTP atau Tsanawiyah, SLTA atau Aliyah. Standar kompetensi lulusan menuntut profil lulusan yang mempunyai kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan anak didik dari satuan pendidikan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki anak didik sebagai berikut di bawah ini.

1. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
2. Standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jejang pendidikan.
3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan madrasah aliyah bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (LEKDIS, 2005: 25).

4. Manfaat Pendidikan

Menurut Amartya sen, pemenang nobel ekonomi tahun 1998, manfaat pendidikan memiliki nilai intrinsik dan instrumental; contohnya yang sederhana adalah kemampuan dasar dalam membaca dan menulis (*literacy*) serta berhitung nomerasi yang memberi manfaat sangat luas bagi masyarakat. Banyak manfaat sosial yang dapat diperoleh dengan adanya kemampuan baca tulis dan berhitung

oleh masyarakatnya. Dan kedua kemampuan dasar tersebut dapat dicapai berkat adanya penyelenggaraan layanan satuan pendidikan ditingkat dasar dan menengah. Sebagai konsekuensi dari luasnya cakupan manfaat pendidikan di kedua jenjang pendidikan tersebut, akan mendorong terjadinya campur tangan oleh pemerintah melalui berbagai produk kebijakan publik demi tersedianya akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Contohnya program pendidikan gratis 9 tahun di Indonesia. Menurut Dr Sen, jika dibandingkan dengan berbagai jenjang pendidikan dibawahnya maka manfaat jangka panjang pendidikan di perguruan tinggi justru akan lebih banyak dinikmati oleh individu yang mengikutinya karena fokus pembelajarannya lebih terletak pada peningkatan pengetahuan dan keahlian khusus, yang akan berujung pada peningkatan manfaat ekonomis bagi para lulusannya dimasa mendatang. Dengan demikian, dalam konteks pembiayaan layanan pendidikan umum bagi masyarakat, prioritas kebijakan alokasi pembiayaan untuk layanan pelayanan pendidikan publik semestinya memberi manfaat bagi peserta didik ditingkat satuan pendidikan dijenjang yang lebih rendah (dalam hal ini jenjang pendidikan dasar dan menengah).⁴ Beberapa Manfaat Pendidikan:

1. Sebagai sarana Informasi serta Pemahaman, untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang ada disetiap manusia.
2. Untuk menciptakan generasi penerus Bangsa yang unggul, menciptakan penerus bangsa yang ahli diberbagai bidang.
3. Sebagai wadah untuk memperdalam suatu Ilmu Pengetahuan, pendidikan bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin Ilmu.
4. Jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, semakin tingginya jenjang pendidikan yang dimiliki kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan semakin besar peluangnya.

⁴ Hidajat Hendasjah, *Sudah Pantaskah Biaya Pendidikan Anak Anda? Cara sederhana untuk menalar alokasi pembiayaan di Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia, 2009),h. 133

5. Untuk membentuk pola pikir yang ilmiah, pendidik tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih ilmiah serta mereka akan berpikir dengan fakta-fakta yang ada dibandingkan dari sisi emosional mereka.
6. Untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan, pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal –hal yang baik dan benar.
7. Menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas, dengan melalui pendidikan dapat membuat generasi muda yang mempunyai nilai moral serta integritas yang tinggi.

Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu

1. Dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
 2. Dapat tidaknya pekerjaan
 3. Besar gaji yang diterima
 4. Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis.
- a. Fungsi Pendidikan Nasional

Fungsi pendidikan nasional sebagai berikut :

1. Alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia.
2. Menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 Bab II Pasal 3 “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.

Setiap jenis dan jenjang pendidikan mempunyai fungsi berbeda-beda yang akan diuraikan pada jenjang pendidikan.⁵

⁵ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h.11

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan proses pendewasaan manusia atau individu yang diaktualisasikan dalam perubahan tingkah laku (kepribadian) maupun kognitif (intelektual) dan kesadaran diri agar menjadi manusia seutuhnya. Menurut salah satu ahli yaitu, Rechey dalam bukunya, istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru (generasi muda) pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Jadi, proses pendidikan adalah satu aktivitas sosial penting yang berfungsi untuk mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan sosial yang sangat erat sehingga pendidikan mungkin mengalami proses spesialisasi dan institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kompleks dan modern. Meskipun demikian, proses pendidikan secara menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan informal yang berlangsung diluar sekolah.

Tujuan dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan umum meliputi bertujuan mencetak anak didik yang beriman. Wujud tujuan itu adalah akhlak anak didik yang mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Adapun tujuan khusus yaitu Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Dalam pendidikan ada beberapa manfaat memiliki nilai intrinsik dan instrumental, contohnya yang sederhana adalah kemampuan dasar dalam membaca dan menulis (*literacy*) serta berhitung numerasi yang memberi manfaat

sangat luas bagi masyarakat. Sebagai wadah untuk memperdalam suatu Ilmu Pengetahuan, pendidikan bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin Ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Tatang. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hendasjah, Hidajat. 2009. *Sudah Pantaskah Biaya Pendidikan Anak Anda? Cara sederhana untuk menalar alokasi pembiayaan di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Ihsan, Fuad. 2005. *Dasar-dasar kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.